

Stromverbrauch der Gebäudeautomation: eine Fallstudie

Philipp Kräuchi¹ und Olivier Steiger¹

¹ Hochschule Luzern – Technik und Architektur, CH-6048 Horw, www.hslu.ch

philipp.kraeuchi@hslu.ch, olivier.steiger@hslu.ch

Zusammenfassung

Résumé

Abstract

Der vorliegende Beitrag zeigt den Stromverbrauch der Gebäudeautomation (GA) sowie der gesamten Gebäudetechnik für ein ausgewähltes Bürogebäude auf. Es wurden jährliche Verbrauchs-Kennwerte [kWh/m²] bestimmt für zwei unterschiedliche GA-Systeme: (1) realisiertes GA-System; (2) ideales GA-System, bestehend aus Geräten mit tiefem Stromverbrauch gemäss dem Stand der Technik. Zur Beurteilung der Wichtigkeit des GA-Stromverbrauchs wird dieser dem Stromverbrauch der gesamten Gebäudetechnik vergleichend gegenübergestellt. Es resultiert für das realisierte GA-System ein jährlicher Stromverbrauch von 3.6 kWh/m², was einem Anteil von 21% am Stromverbrauch der gesamten Gebäudetechnik entspricht. Das ideale GA-System hat einen dreifach tieferen Stromverbrauch erreicht als das realisierte.

This article examines the power consumption of the building automation and control system (BACS) as well as that of the entire building services engineering for a selected office building. Annual consumption values [kWh/m²] were determined for two different building automation systems: (1) real BACS; (2) ideal BACS, consisting of devices with low power consumption according to the state of the art. To assess the importance of the BACS with respect to electricity consumption, this is compared to the electricity consumption of the entire building services equipment. This results in an annual electricity consumption of 3.6 kWh/m² for the real BACS system, which corresponds to 21% of the electricity consumption of the entire building services. The ideal GA system has achieved an electricity consumption three times lower than the real one.

1. Ausgangslage

Der Stromverbrauch der Gebäudeautomation (GA) wurde bisher in der Schweizerischen Planungspraxis kaum berücksichtigt. In dem vom Schweizerischen Bundesamt für Energie BFE unterstützten Projekt *Musterbeispiele von Gebäudeautomationssystemen mit geringem Stromverbrauch* [1] wurden für drei Zweckbauten (zwei Bürobauten und ein Hotel) GA-Verbrauchskennwerte berechnet. Die Kennwerte beziehen sich auf die Energiebezugsfläche [kWh/m²]. Sie wurden jeweils für zwei GA-Systeme (realisiert, ideal) berechnet. Der jährliche GA-Stromverbrauch dieser Fallbeispiele kann den Planern als Orientierungswert dienen und sie dazu motivieren, verstärkt auf den Stromverbrauch zu achten. Die ebenfalls an der Hochschule Luzern durchgeführte, vom BFE unterstützte Studie *Eigenenergieverbrauch der Gebäudeautomation* [2] hat die Relevanz des Themas schon im Jahr 2016 aufgezeigt. Der GA-Stromverbrauch lag für die damals untersuchten Objekte zwischen 6% und 12% des nach SIA 2024 quantifizierten Energieverbrauchs für Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Beleuchtung eines Gebäudes. Zudem hat die Studie aufgezeigt, dass grosse Unterschiede bestehen im Verbrauch verschiedener GA-Lösungen, bei gleicher Funktionalität.

Aus den untersuchten Zweckbauten des eingangs erwähnten Projekts [1] waren bei einem Bürobau gemessene Werte für die Gebäudetechnik (Wärme- und Kälteversorgung, Lüftung, Beleuchtung) verfügbar. Die Wärme- und Kälteversorgung wird dort ausschliesslich strombasiert sichergestellt. Damit war eine Beurteilung der Wichtigkeit des GA-Stromverbrauchs im Vergleich zum Stromverbrauch der gesamten Gebäudetechnik möglich. Dieses Fallbeispiel scheint dadurch besonders relevant für die GA-Planerbranche zu sein. Es wird nachfolgend präsentiert.

2. Vorgehen

Der Bürobau (5. Obergeschoss) wurde untersucht in Bezug auf den Stromverbrauch des verbauten Raumautomationssystems (Heizung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung, Beschattung) sowie auf den Stromverbrauch eines idealen Raumautomationssystems. Die erhaltenen Werte wurden (1) verglichen mit dem Stromverbrauch der gesamten Gebäudetechnik und (2) hochgerechnet auf Kenngrössen in Anlehnung an Minergie.

Grundlage für die Berechnungen waren für das realisierte GA-System (Fall «Ist»): Datenblattangaben der verwendeten GA-Geräte (Speisungen, Automationsstationen, I/O-Module, Sensoren, Ventil- und Klappenantriebe ...); für das ideale GA-System (Fall «Top»): von den Autoren angenommene Werte nach Stand der Technik, siehe [1].

Die Berechnungen des Stromverbrauchs wurden mit einem selbstentwickelten Tool der Hochschule Luzern durchgeführt (siehe [1], [3], [4]). Das Tool durchwandert, ausgehend von den Feldgeräten, den gesamten Speisungsbaum bis hin zum 230 V Netzbezug, um auch die leistungsabhängigen Speisungsverluste realitätsnah abzubilden.

2.1 Systemgrenze

Die GA umfasst im vorliegenden Beitrag nur die Raumautomation: Heiz- und Kühlventilantriebe, Lüftungsklappenantriebe, Storenantriebe, Betriebsgeräte der Beleuchtung, Sensoren sowie alle Geräte zur Regelung- und Ansteuerung der genannten Geräte. Sämtliche berücksichtigten Geräte sowie die Ein- und Ausgabedaten des Berechnungstools sind im Projektbericht [1] im Anhang dokumentiert. Alle Geräte befinden sich auf den Stockwerken der Hauptnutzung. Sie wurden zu 100% der GA zugeteilt, mit Ausnahme der Betriebsgeräte der Beleuchtung und der Storenantriebe. Bei diesen Geräten wurde nur der Standby-Verbrauch der GA zugeteilt, der Normalbetrieb jedoch der «gewöhnlichen» Gebäudetechnik – letztere wird in der Folge als «Nicht-Gebäudeautomation» (nGA) bezeichnet. Die Überlegung dabei war, als Vergleichsfall ohne GA ein Beleuchtungs- und motorisches Beschattungssystem zu wählen, welches lediglich über festverdrahtete, mechanische Schalter bedient wird.

Die Nicht-Gebäudeautomation (nGA) umfasst zu 100% die Heiz-/Kühldecken, die Lüftungsanlage sowie einen Anteil an den nicht vollständig der GA zugeteilten Geräte (Betriebsgeräte der Beleuchtung und Storenantriebe).

2.2 Untersuchungsobjekt (analysiertes Gebäude)

Beim untersuchten Objekt (Abbildung 1, Bau 1 im Projektbericht [1]) handelt es sich um ein Hochhaus im Minergie-Standard mit drei Unter- und 41 Obergeschossen. In den drei Untergeschossen wie auch im 18. und 39. bis 41. Obergeschoss sind die Technikzentralen untergebracht. Die Büronutzung umfasst rund 2'000 Arbeitsplätze in einem Mix von Einzel- und Gruppenbüros. Die Beleuchtung ist in LED-Technik realisiert. Die Wärme- und Kälteversorgung wird ausschliesslich strombasiert sichergestellt, als Wärmequellen dienen Abwärme und Grundwasser, als Kältequelle das Grundwasser. [5], [6].

Der Bau ist seit 2015 in Betrieb.

Tabelle 1 gibt eine Charakterisierung des GA-Systems.

Abbildung 1 Hochhaus, Basel, September 2015 (Bildquelle: [5])

Gewerk	Beschreibung
GA allgemein	<p>Pro vier Raumsegmente eine mit 230 VAC gespeisene Raumautomationsstation mit integrierten Ein-/Ausgängen.</p> <p>Die Elemente jedes Raumsegments (Bedienung, Aktoren, Sensoren etc.) sind konventionell oder über EnOcean an die Raumautomationsstationen angeschlossen. Beleuchtung und Präsenzmelder sind über BACnet/DALI-Gateway angebunden.</p> <p>Die Bedienung erfolgt für alle Gewerke über energieautarke EnOcean-Bediengeräte.</p>
Heizung, Kühlung	<p>Elektromotorische Ventiltriebe, gespeisen mit 24 VAC</p> <p>Ansteuerung 2..10 V</p>
Lüftung	<p>Lüftungsklappenantriebe, gespeisen mit 230 VAC, mit 3 Punkt-Ansteuerung</p>
Beleuchtung	<p>DALI, präsenzabhängige Konstantlichtregelung in Bürozonen</p>
Beschattung	<p>Die Storensteuerungen sind mit 230 VAC gespeisen und haben integrierte Relais-Ausgänge zur 3-Punkt-Ansteuerung der Storenmotoren.</p>

Tabelle 1 Charakterisierung des GA-Systems im untersuchten Bau

2.3 Kennzahlen des Energiemonitorings

Zum Stromverbrauch der Gebäudetechnik und der Bürogeräte standen den Autoren auf Messwerten aus dem Jahre 2018 basierende Kennzahlen zur Verfügung:

- Heizung und Kühlung: Stromfaktoren [kWh Strom / kWh Wärme bzw. Kälte] sowie spezifische Wärme-/Kältebezüge [kWh Wärme bzw. Kälte / m²]. In den Stromfaktoren für die Energien sind alle Stromverbräuche der arealweiten Versorgung bis an das Gebäude (z.B. Verdichter, Pumpen, Steuerung, Arealnetzpumpen) enthalten.
- Lüftung: spezifischer Stromverbrauch der Lüftungsanlage für die Luftbewegung bezogen auf den gesamten Bau (7.0 kWh/m²)
- Beleuchtung: spezifischer Stromverbrauch über alle Leuchten im 5. Obergeschoss (2.1 kWh/m²)
- Bürogeräte: spezifischer Stromverbrauch im 5. Obergeschoss (11.7 kWh/m²)

Die Bezugsfläche ist jeweils die Energiebezugsfläche.

Aus den oben erwähnten Kennzahlen wurden wie folgt jährliche Stromverbrauchswerte errechnet. Diese wurden anschliessend – zur Eingabe ins Berechnungstool – in jahresmittlere Leistungswerte umgerechnet¹. Für die Beschattung war kein Messwert verfügbar; der jährliche Stromverbrauch wurde mit dem Berechnungstool hochgerechnet².

Wärmepumpe/Kältemaschine (kombinierte Erzeugung von Wärme 40°C und Kälte 6°C):

$$0.182^3 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{kWh Wärme}} \right] * 15 \left[\frac{\text{kWh Wärme}}{\text{m}^2} \right] + 0.182^4 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{kWh Kälte}} \right] * 2 \left[\frac{\text{kWh Kälte}}{\text{m}^2} \right] = 3.094 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{m}^2} \right]$$

Wärme 40°C, bezogen durch:

- Heiz-/Kühldecken⁵: $0.182 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{kWh Wärme}} \right] * 7 \left[\frac{\text{kWh Wärme}}{\text{m}^2} \right] = 1.274 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{m}^2} \right]$
- Heizregister Lüftungsanlage: $0.182 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{kWh Wärme}} \right] * 8 \left[\frac{\text{kWh Wärme}}{\text{m}^2} \right] = 1.456 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{m}^2} \right]$

Kälte 6°C, bezogen durch:

- Kühlregister Lüftungsanlage (Kühlung & Entfeuchtung mit Kälte 6°C):
 $0.182 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{kWh Kälte}} \right] * 2 \left[\frac{\text{kWh Kälte}}{\text{m}^2} \right] = 0.364 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{m}^2} \right]$

Kälte 15°C (freie Kühlung mittels Grundwasser), bezogen durch:

- Heiz-/Kühldecken⁸: $0.0465 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{kWh Kälte}} \right] * 16.7 \left[\frac{\text{kWh Kälte}}{\text{m}^2} \right] = 0.7766 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{m}^2} \right]$
- Kühlregister Lüftungsanlage (Kühlung mit Kälte 15°C):
 $0.0465 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{kWh Kälte}} \right] * 15.3 \left[\frac{\text{kWh Kälte}}{\text{m}^2} \right] = 0.7115 \left[\frac{\text{kWh Strom}}{\text{m}^2} \right]$

¹ Bei der Beleuchtung wurden Leuchten-Angaben (Spezifikation, Anzahl) berücksichtigt. Die Betriebszeit der Leuchten wurde so angepasst, dass der gesamte jährliche Stromverbrauch der Leuchten auf eine Kommastelle genau mit dem Messwert übereinstimmte.

² Dazu wurde unter anderem die Nominalleistungsaufnahme der Storenmotoren verwendet. Als zeitlicher Anteil des aktiven Betriebs (Bewegung) wurde der Wert 0.3% angenommen wie generell in den Studien [1] und [2].

³ Die arealbezogenen Faktoren «Wärme» und «Kälte» hatten im Jahre 2018 den gleichen Zahlenwert. Zum Vergleich die Faktoren des Jahres 2019: 0.164 [kWh Strom / kWh Wärme], 0.187 [kWh Strom / kWh Kälte].

⁴ Siehe obenstehende Fussnote.

⁵ Nicht berücksichtigt ist der Stromverbrauch der Wärmeverteilung.

⁶ Messwert für 5. Obergeschoss

⁷ Endenergiebezug Wärme 40°C 2018, Areal [15 kWh/m²] abzüglich Endenergiebezug Wärme 40°C 2018, 5. OG, Heiz-/Kühldecken [7 kWh/m²]

⁸ Nicht berücksichtigt ist der Stromverbrauch der Kälteverteilung.

⁹ Endenergieverbrauch Kälte 15°C 2018, Areal [32 kWh/m²] abzüglich Endenergieverbrauch Kälte 15°C 2018, 5. OG, Heiz-/Kühldecken [16.7 kWh/m²]

Zusammengefasst nach Anlage und Gewerk ergeben sich die in Tabelle 2 gezeigten, jährlichen Stromverbräuche.

Anlage → Gewerk ↓	Heiz-/Kühldecken [kWh/m ²]	Lüftungsanlage [kWh/m ²]	Total [kWh/m ²]
Heizung	1.27	1.46	2.73
Kühlung	0.78	1.08	1.85
Lüftung	0.00	7.00	7.00
Total	2.05	9.53	11.58

Tabelle 2: Auf Messwerten basierender, jährlicher Stromverbrauch HLK ohne Raumautomation

3. Resultate

Alle flächenbezogenen Werte beziehen sich auf die Energiebezugsfläche.

Der jährliche GA-Stromverbrauch, aufgegliedert nach Geräteart und nach Gewerk, ist in Abbildung 2 ersichtlich.

Alle Speisungen zusammen (Balkensegmente in hellen Farbtönen) machen im Ist-Fall 20% des GA-Stromverbrauchs aus (0.74 kWh/m²), im Top-Fall 6% (0.07 kWh/m²).

Werden die Speisungsverluste den gespiesenen Gerätearten zugeschrieben, sind im realisierten GA-System die drei verbrauchsmässig bedeutsamsten Gerätearten «Kontroller» (1.23 kWh/m²), «Output-Modul» (0.95 kWh/m²) und «Aktor» (0.65 kWh/m²). Im Top-Fall dominieren die ersten beiden dieser Gerätearten «Kontroller» und «Output_Modul», allerdings mit stark reduzierten Verbrauchswerten. Bei der Geräteart «Aktor» ist die Reduktion grossenteils den reduzierten Speisungs-Verbräuchen zuzuschreiben.

Die Geräteart «Kontroller» umfasst hier lediglich einen Produkttyp eines Raumkontrollers. Dieser hat mehrere integrierte Ein-/Ausgänge (8 Universaleingänge, 4 Digitaleingänge, 4 Analogausgänge, 8 Triac-Ausgänge sowie 16 Schliesser-Kontakte). Im Datenblatt ist die Angabe *Verlustleistung: bis zu 15 W* aufgeführt. Im realen Betrieb dürfte die mittlere Leistungsaufnahme tiefer liegen, deshalb wurde ein geschätzter Wert von 10 W im Ist-Fall angenommen. Im Top-Fall ist – wie bei den anderen zwei Bauten – die angenommene Leistungsaufnahme von 5 W hinterlegt. Es ist kein Beitrag für die Speisungen ausgewiesen. Dies, weil die Kontroller direkt mit 230 VAC gespiesen werden.

Die Geräteart «Output_Modul» umfasst mit 230 VAC gespiesene, abgesetzte I/O-Module, mit 24 VAC gespiesene, abgesetzte I/O-Module sowie Storen-Aktoren. Die Verbrauchsangaben nach Datenblatt lauten *Verlustleistung ≤ 8 W (typ. ca. 4 W)* für die 230 VAC gespiesenen I/O-Module; *Verlustleistung ≤ 5 W (typ. ca. 0.5 W)* für die 24 VAC gespiesenen I/O-Module; und bei den Storenaktoren für die typische Verlustleistung hochgerechnet knapp 2 W pro Gerät.

Geräteart «Aktor»: Der GA-Stromverbrauch dieser Kategorie entfällt hier fast vollständig auf die Heiz- und Kühlventilantriebe (6-Wege-Ventile). Er beläuft sich im Ist-Fall jährlich auf 3.52 kWh/Gerät beziehungsweise flächenbezogen auf 0.18 kWh/m². Die Speisung dieser Ventilantriebe (Summe der hellen Säulensegmente der Säule «Aktor») schlägt mit 0.47 kWh/m² zu Buche (Verlustleistung). Dies entspricht dem 2.6-fachen der an die Ventilantriebe gelieferten, elektrischen Energie. Auf die Gesamtsäule bezogen, machen die Speisungsanteile 72% aus (Ist-Fall). Die Lüftungsklappenantriebe und Storenmotoren haben keine Standby-Leistungsaufnahme (3-Punkt-Ansteuerung).

Bei der Geräteart «Sensor» im Ist-Fall weisen die Speisungen ebenfalls einen hohen Anteil von 59% auf.

Abbildung 2: Stromverbrauch GA nach Geräteart und Gewerk; links: realisiert (Ist-Fall), rechts: ideal (Top-Fall)

In Abbildung 3 wird, im Unterschied zur Abbildung 2, zusätzlich zur GA der Verbrauch der Gebäudetechnik ohne GA gezeigt (nGA). Die Summe der Verbräuche GA und nGA bildet den gesamten Verbrauch der Gebäudetechnik.

Abbildung 3: Stromverbrauch GA/GA/nGA nach Geräteart und Gewerk; links: realisiert (Ist-Fall), rechts: ideal (Top-Fall)

Die Säule «Lüftungsanlage» beinhaltet den Stromverbrauch der zentralen Lüftungsanlage (Luftförderung) wie auch jenen für die an das Heiz- und das Kühlregister gelieferte Wärme und Kälte. Da die GA der zentralen GT-Anlagen hier nicht separat ausgewiesen wird, hat die Säule «Lüftungsanlage» lediglich nGA-Säulensegmente.

Die in der Abbildung 3 gezeigten Werte sind nachfolgend mit kumulierten Balken aggregiert:

- Abbildung 4: aggregiert nach Gewerk
- Abbildung 5: aggregiert nach Geräteart

Abbildung 4: Stromverbrauch GA/nGA nach Gewerk

Abbildung 5: Stromverbrauch GA/nGA nach Geräteart

In Abbildung 6 sind die Daten aus Abbildung 4 in anderer Form gezeigt:

- Graue Balken (GT): Gesamtbalken aus den GA- und nGA-Balkensegmenten
- Blau/grau gestreifte Balkensegmente: GA-Teil des GT-Gesamtbalkens
- Rote Balken: GA-Anteil (prozentual) an der GT

Abbildung 6: Stromverbrauch GA/GT sowie GA-Anteil an der GT

Der spezifische Energiebedarf der Gebäudetechnik ist für das Gewerk Lüftung mit Abstand am höchsten, mit einem nicht-gewichteten jährlichen Endenergiebedarf von 7.5 kWh/m². Dies obwohl hier lediglich die Luftförderung der Lüftung zugeteilt wurde, nicht hingegen das Heizen/Kühlen der Zuluft. Die Zuluft-Temperierung ist in den Gewerken Heizung/Kühlung berücksichtigt. Es folgen in absteigender Reihenfolge die Gewerke Heizung (3.5 kWh/m²), Beleuchtung (2.8 kWh/m²), Kühlung (2.6 kWh/m²) und Beschattung (0.7 kWh/m²). Im Top-Fall liegen diese Werte jeweils tiefer, wegen dem geringeren Energiebedarf für die GA. Die GA ist dabei Bestandteil der Gebäudetechnik.

Die roten Balken zeigen den prozentualen Anteil der GA an der Gebäudetechnik. Als Lesebeispiel diene hier der Eintrag «Ist: Heizung»: Vom jährlichen Energiebedarf für die Heizung (3.5 kWh/m²) entfallen 22% auf die GA, was gerundet 0.8 kWh/m² entspricht. Das Gewerk Beschattung zeigt den höchsten prozentualen Anteil (Ist: 84%; Top: 71%), nach der Reihenfolge für den Ist-Fall gefolgt von Beleuchtung (Ist: 38, Top: 17%), Kühlung (Ist: 29%; Top: 10%), Heizung (Ist: 22%; Top: 7%), und Lüftung (Ist: 7%; Top: 2%).

Die Summe des spezifischen, jährlichen Stromverbrauchs über alle Gewerke ergibt für die Fälle «Ist» / «Top» den absoluten Wert von 17.1 / 14.6 kWh/m² für die Gebäudetechnik (nur GA: 3.64 / 1.18 kWh/m²) und damit einen GA-Anteil von 21.3% / 8.1%. Das heisst: der GA-Anteil liegt im Top-Fall 13.2 Prozentpunkte tiefer, und bezüglich absoluten Werten bei rund einem Drittel.

Die numerischen Werte zu Abbildung 2 bis Abbildung 5 sind im Anhang des Projektberichts [1] dokumentiert.

Werden die Stromverbrauchswerte gewichtet¹⁰, ergeben sich folgende Kennwerte in Anlehnung an Minergie[®]:

- Kennzahl Gesamtenergie, analog zur früheren Minergie-Kennzahl; Anteile GA/nGA/Geräte (Abbildung 7)
- Kennzahl E_{nhwk}, analog zur aktuellen Minergie Zusatzanforderung; Anteile GA/nGA (Abbildung 8)

Abbildung 7: Messwertbasierte Kennzahl Gesamtenergie analog Minergie-Kennzahl

Abbildung 7 zeigt einen Kennwert, der analog ist zu der auf Planungswerten basierenden Minergie-Kennzahl. Die Balken «GT ohne GA» sowie «Geräte» basieren auf Messdaten (Jahr 2018, gleiche Werte für beide Fälle «Ist» und «Top»). Die Balken «GA» sind hochgerechnet mit dem Berechnungstool der Hochschule Luzern. Zum Gesamtwert trägt die GA 7.3 kWh/m² bei (Ist-Fall), was rund 13% der Summe vom GT und Geräten entspricht. Im Top-Fall liegt der GA-Wert bei 2.4 kWh/m², was rund 5% entspricht.

Zum Vergleich: Mit einem messwertbasierenden Wert von total 58 kWh/m² für den Ist-Fall dürfte der Bau im realen Betrieb die Minergie-P-Vorgabe deutlich untertreffen. Die nach Minergie berechnete Minergie-Kennzahl liegt für einen Neubau der Kategorie «Verwaltung», bei 80 kWh/m² für den

¹⁰ Die Gewichtung erfolgt gemäss dem nationalen Gewichtungsfaktor g für Elektrizität, zurzeit 2.0, siehe [7] S. 48.

Standard «Minergie» bzw. 75 kWh/m² für den Standard «Minergie-P», dies für Bauten mit weniger als 250 m² Nutzfläche. Da der Bau eine weit grössere Nutzfläche als 250 m² aufweist, gilt eine projektspezifische Minergie-Kennzahl; diese liegt uns nicht vor. Für die Beleuchtung gilt eine separate Anforderung, welche hier nicht überprüft wurde.

Abbildung 8: Messwertbasierter E_{hlwk} analog Minergie

Abbildung 8 zeigt einen weitgehend aufgrund von Messwerten bestimmten Kennwert, welcher analog ist zu der auf Planungswerten basierenden Minergie-Zusatzanforderung an den gewichteten Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung (E_{hlwk}). Die Balken «nGA HLK» basieren auf Messdaten (Jahr 2018, gleicher Wert für beide Fälle «Ist» und «Top»), während die Balken «GA HLK» hochgerechnet sind mit dem Berechnungstool der Hochschule Luzern. Mit einem messwertbasierenden Wert für E_{hlwk} von total 27 kWh/m² für den Ist-Fall untertrifft der Bau im realen Betrieb die Minergie-Vorgabe deutlich (40 kWh/m² für einen Neubau der Kategorie «Verwaltung», unabhängig vom Minergie Produkt). Zum Wert E_{hlwk} trägt die GA im Ist-Fall 4.1 kWh/m² bei, was rund 15% entspricht. Im Top-Fall liegt der Beitrag der GA zum Wert E_{hlwk} bei 1.1 kWh/m², was rund 5% entspricht.

4. Diskussion

Der GA-Stromverbrauch des untersuchten Baus liegt mit 3.6 kWh/m² im Werte-Bereich der bisherigen Untersuchungen [1], [2]. Werte-Bereich Raumautomation: 2 – 5 kWh/m² gemäss [1]. Der Top-Fall zeigt mit 1.2 kWh/m² einen GA-Stromverbrauch von rund einem Drittel des Ist-Falls (3.6 kWh/m²). Der Top-Fall impliziert also ein signifikantes Potential zur Verbrauchsreduktion.

Verbrauchsmässig sind alle Gewerke relevant. Ein Grund dafür liegt im hohen Verbrauchsanteil der Geräteart «Kontroller». Die Kontroller erfüllen hier Funktionen für alle Gewerke; entsprechend wurden die Kontroller allen Gewerken zugeteilt.

Die relevantesten Gerätearten für den Stromverbrauch des realisierten GA-Systems – die Speisungsanteile miteingerechnet – sind hier in absteigender Reihenfolge «Kontroller», «Output_Modul», «Aktor» und «Betriebsgerät» (elektronische Vorschaltgeräte der Beleuchtung). Es dürfte sich deshalb empfehlen, ein besonderes Augenmerk auf diese Gerätearten zu legen bei der Produktwahl und bei den Speisungen zusätzlich auf deren Dimensionierung.

Die Speisungen zeigen im realisierten GA-System mit 20% (0.74 kWh/m²) einen relevanten Anteil am GA-Stromverbrauch. Werden die Speisungsanteile innerhalb einer einzigen Geräteart betrachtet, so ergeben sich teilweise Werte von über 50% (72% bei «Aktor» und 59% bei «Sensor»). Im Top-Fall sind die GA-Speisungsverluste rund 10-fach tiefer (0.07 kWh/m²).

Die Lüftungsklappenantriebe und die Storenmotoren werden hier 3-Punkt-angesteuert. Die Standby-Leistungsaufnahme wird dadurch vermeiden.

5. Fazit

Für den untersuchten Bau – ein Gebäude nach Minergie-Standard mit ausschliesslicher Nutzung von Grundwasser und Abwärme für die Wärme- und Kälteerzeugung – wurde die Relevanz des GA-Stromverbrauchs im Vergleich zum Stromverbrauch der Gebäudetechnik exemplarisch ermittelt. Es ergab sich für das realisierte System ein GA-Anteil von 21%, d.h. rund ein Fünftel des Verbrauchs der gesamten Gebäudetechnik. Insbesondere für energieeffiziente Bauten scheint es demnach auch beim Fokus «Gesamtstromverbrauch» lohnend, dem GA-Stromverbrauch das gebührende Augenmerk zu widmen.

Die Ermittlung der Stromverbrauchswerte für die jeweiligen Geräte gestaltete sich teilweise aufwendig und lückenhaft. Dies weil die Verbrauchsangaben in Datenblättern nicht einheitlich erfolgen und teilweise sogar ganz fehlen. Oft wird die für die Dimensionierung notwendige Scheinleistung angegeben (Einheit Voltampere VA), während der typische mittlere Wirkleistungsbezug (Einheit Watt) fehlt. Wünschbar wären ferner detaillierte Wirkleistungsangaben nach Konfiguration¹¹ und Betriebsmodus¹².

6. Ausblick

Das für die Analyse verwendete Berechnungstool wird ergänzt und angepasst. Das Tool soll dann Dritten, insbesondere den Gebäudeautomations- und Gebäudetechnik-Planern, zur Verfügung gestellt werden als Planungsgrundlage und Entscheidungshilfe. Ziel ist es, damit einen tieferen Stromverbrauch der realisierten Systeme zu erreichen. Dieses Vorhaben steht im Zentrum des mittlerweile angelaufenen und vom Bundesamt für Energie unterstützten Projekts *StromGT*.

Literatur

- [1] P. Kräuchi, «Projekt *Musterbeispiele von Gebäudeautomationssystemen mit geringem Stromverbrauch*», Bundesamt für Energie BFE, Bern, 2020, <http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/>.
- [2] P. Kräuchi, D. Jurt und C. Dahinden, «Projekt *Eigenenergieverbrauch der Gebäudeautomation (EEV-GA)*. Ergebnisbericht», Bundesamt für Energie BFE, Bern, 2016, <http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/>.
- [3] P. Kräuchi und O. Steiger, «Stromverbrauch der Gebäudeautomation: eine Berechnungsmethodik», in Brenet Status-Seminar, Zürich, 2018, <http://www.brenet.ch/downloads-2018/>.
- [4] P. Kräuchi und O. Steiger, «Electricity consumption of building technology: a calculation method», *Journal of Physics: Conference Series*, Bd. 1343, Nr. 012125, p. 5, 2019.
- [5] Wikipedia, «Roche-Turm (Bau 1)», 2020 [Online], [https://de.wikipedia.org/wiki/Roche-Turm_\(Bau_1\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Roche-Turm_(Bau_1)). [Zugriff am 9. 6. 2020].
- [6] F. Hoffmann-La Roche AG, Email vom 22.6.2020.
- [7] Minergie Schweiz, «Produktreglement zu den Gebäudestandards MINERGIE®/MINERGIE-P®/MINERGIE-A®, Version 2019.1», Basel, 2019.

¹¹ Eine Raumautomationsstation weist typischerweise etliche Anschlüsse auf, wie beispielsweise Ethernet, KNX oder DALI, und hat teilweise auch entsprechende Busspeisungen integriert. Vorstellbar wäre deshalb eine Unterscheidung der Wirkleistungsaufnahme wie folgt:

- Basis-Wirkleistungsaufnahme, ohne Busanschlüsse (ausser Ethernet), ohne Speiseleistungen, «typisch» und Wertespanne «von, bis» (minimale und maximale Auslastung)
- Mit KNX-Nutzung (3 Angaben): Wirkleistungsaufnahme mit angeschlossenem KNX-Bus, mit aktivierter interner Busspeisung bei Leerlauf / bei nominaler Leistung
- Mit DALI-Nutzung: gleiche Wirkleistungsangaben wie oben für KNX (3 Angaben)
- Weitere Wirkleistungs-Angaben zu integrierten klassischen Ein-/Ausgängen

¹² Beispielsweise bei motorischen Stellantrieben je die Wirkleistungsaufnahme für «in Ruhe» und «in Bewegung»